

T1-07

LA COMPRENSIÓN LECTORA A PARTIR DEL EMPLEO DE TEXTOS DIGITALES

Norka Cabrera Rodríguez, José Enrique Ricardo Lazo, Darmis Girón Vaillant &
José Germán Ricardo Martineaux

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. norkacabrerarodriguez@gmail.com

Objetivo: elaborar una estrategia didáctica para la comprensión lectora a partir del empleo de textos digitales. **Método:** mediante un muestreo no probabilístico intencional se seleccionaron 12 docentes (22) y 60 estudiantes (456) perteneciente al Instituto Preuniversitario “Rafael María Mendive”, Santiago de Cuba, Cuba. Se consideraron los métodos de investigación teóricos: analítico-sintético, histórico-lógico y la modelación. En el caso del método empírico fue la observación. Como técnicas de recolección de datos fue la revisión de documentos, entrevista y encuesta a profundidad. **Resultados:** la integración de tecnologías digitales durante el proceso de aprendizaje en disímiles contextos requiere la mediación del profesor porque las informaciones digitales disponibles cada vez son crecientes y se necesitan filtros para su selección lo cual, posibilitaría la gestión del conocimiento válido. **Discusión:** el uso de la tecnología digital en las experiencias educativas apoya cualquier proceso de acción, posibilita su control, además que permite la planificación operativa del docente. Sin embargo, debe ser clasificada, ordenada y sugerida, según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. **Conclusiones:** el uso de las tecnologías digitales permite el desarrollo de las habilidades comunicativas en los educandos e incentiva la motivación e interés cognoscitivo para la creatividad.

Palabras clave: orientación didáctica, comprensión lectora, textos digitales, lectura digital

Doi: 10.5281/zenodo.7977642

